

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ КУЙИ ЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МАТЕРИАЛАМ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Romanyuk Yuliya Anatolevna

O'zbekiston, Toshkent, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti dotsent

Муратбеков Жасурбек Ботирбек ўғли

O'zbekiston, Toshkent, Toshkent arxitektura qurilish universiteti, talaba

Романюк Юлия Анатольевна

Узбекистан, Ташкент,

Ташкентский архитектурно строительный университет доцент

Муратбеков Жасурбек Ботирбек ўғли

Узбекистан, Ташкент,

Ташкентский архитектурно строительный университет, студент

Romanyuk Yulia Anatolyevna

Uzbekistan, Tashkent, Tashkent University of Architecture and Construction, docent

Muratbekov Zhasurbek Botirbekovich

Uzbekistan, Tashkent,

Tashkent University of Architecture and Civil Engineering, student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480360>

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается инвентаризация сельскохозяйственных земель по материалам космической съемки Куйи Чирчикского района. Целью данной работы является анализ процесса инвентаризации сельскохозяйственных земель, выявление ключевых проблем и предложений по их решению, анализ мониторинга земельного фонда Куйи Чирчикского района, использование спутниковых данных Земли для инвентаризации сельскохозяйственных земель, технология использования данных NDVI. Приведены особенности используемых приборов и программного обеспечения. Подчёркнута значимость точности и соблюдения нормативных требований при выполнении анализа процесса инвентаризации сельскохозяйственных земель.

Ключевые слова: инвентаризация земель, сельскохозяйственные угодья, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), космическая съёмка, мониторинг земель, классификация угодий, NDVI.

ANNOTATSIYA. Maqolada Quyichirchiq tumanining kosmik suratga olish materiallari bo'yicha qishloq xo'jaligi yerlarini inventarizatsiya qilish ko'rib chiqiladi. Ushbu ishning maqsadi qishloq xo'jaligi yerlarini inventarizatsiya qilish jarayonini tahlil qilish, ularni hal qilish bo'yicha asosiy muammolar va takliflarni aniqlash, Quyichirchiq tumani yer fondi monitoringini tahlil qilish, qishloq xo'jaligi yerlarini inventarizatsiya qilish uchun yerning sun'iy yo'ldosh ma'lumotlaridan foydalanish, NDVI ma'lumotlaridan foydalanish texnologiyasi.. Amaldagi qurilmalar va dasturlarning xususiyatlari keltirilgan. Qishloq xo'jaligi yerlarini inventarizatsiya qilish jarayonini tahlil qilishda aniqlik va me'yoriy talablarga rioya qilishning ahamiyati ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: yerlarni inventarizatsiya qilish, qishloq xo'jaligi yerlari, yerni masofadan zondlash, kosmik tadqiqotlar, yerlarni kuzatish, yerlarni tasniflash, NDVI.

ABSTRACT. The article considers the inventory of agricultural lands based on the materials of the Kuyi Chirchik district satellite survey. The purpose of this work is to analyze the process of inventory of agricultural lands, identify key problems and proposals for their solution, analyze the monitoring of the land fund of the Kuyi Chirchik district, use satellite Earth data for inventory of agricultural lands, technology for using NDVI data.. The features of the devices and software used are given. The importance of accuracy and compliance with regulatory requirements when analyzing the process of inventory of agricultural land is emphasized.

Keywords: land inventory, agricultural land, remote sensing of the Earth (RSE), space imagery, land monitoring, land classification, NDVI.

Введение. Современное развитие аграрного сектора требует внедрения инновационных технологий для эффективного контроля состояния сельскохозяйственных земель. Одним из ключевых инструментов в этом процессе является дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), которое позволяет получать актуальную информацию о землепользовании, состоянии посевов и изменениях в сельскохозяйственных угодьях с помощью космической съёмки.

Использование спутниковых данных для инвентаризации земель способствует объективной оценке их использования, выявлению неэффективных или деградированных участков и улучшению земельного кадастра. Технологии обработки космических изображений, такие как вегетационные индексы, например, NDVI, автоматизируют анализ и повышают точность результатов, что является важным для эффективного управления земельными ресурсами.

Актуальность темы подчеркивается необходимостью перехода к цифровым методам мониторинга и управления земельными ресурсами, особенно в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. Цель статьи заключается в исследовании методов инвентаризации сельскохозяйственных земель с использованием космической съёмки и анализе эффективности данных дистанционного зондирования для улучшения качества землеустроительных работ.

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — это метод получения информации о земной поверхности и объектах, находящихся на ней, без прямого контакта, с использованием спутников, самолётов или беспилотных летательных аппаратов. [2]

С помощью ДЗЗ можно изучать состояние почв, растительности, водных ресурсов, контролировать изменение земель, мониторить сельскохозяйственные посевы и последствия природных явлений. Полученные изображения обрабатываются специальными программами, что позволяет создавать карты, проводить анализ изменений и принимать решения в сфере экологии, сельского хозяйства, кадастра и градостроительства. [1]

Техника получения материалов дистанционного зондирования включает совокупность технических средств и методов, обеспечивающих съёмку и регистрацию данных о земной поверхности из космоса, с воздуха или с беспилотных платформ.

Основными средствами получения материалов ДЗЗ являются спутники наблюдения Земли, аэрофотосъёмочные системы и дроны (БПЛА). Они оснащаются специальными сенсорами — фотокамерами, мультиспектральными и гиперспектральными сканерами, радиолокационными и тепловыми датчиками,

которые фиксируют отражённое или излучаемое объектами электромагнитное излучение.

Данные, полученные с этих приборов, передаются на земные станции, где проходят обработку, калибровку и дешифрирование. После этого из них формируются космические снимки и тематические карты, которые используются для мониторинга природных ресурсов, сельского хозяйства, кадастровых и экологических исследований. [4]

Выбранный нами объект расположен на территории Куйи Чирчикского района Ташкентской области. Для примера выбрана небольшая сельскохозяйственная территория, расположенная на МФЙ Чинабад.

NDVI (англ. Normalized Difference Vegetation Index) - нормализованный относительный вегетационный индекс. Наиболее распространен в сельском хозяйстве, характеризует плотность растительности и позволяет аграриям оценить всхожесть, рост, наличие сорняков или болезней, а также спрогнозировать продуктивность полей.

Рисунок 1 – Общий вид территории

Показатели индекса формируются через спутниковые снимки зеленой массы, которая поглощает электромагнитные волны в видимом красном диапазоне и отражает их в ближнем инфракрасном. На красную зону спектра (0,62 - 0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75 - 1,3 мкм) максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. То есть высокая фотосинтетическая активность ведет к более низким значениям коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней инфракрасной. [3]

Рисунок 2 - NDVI карта 07.10.2025 года

Отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять растительность от прочих природных объектов. Использование индекса NDVI позволяет косвенно оценивать состояние и плодородие почв через анализ плотности и здоровья растительного покрова. Высокие значения NDVI указывают на хорошее развитие растительности, что свидетельствует о благоприятных почвенных условиях — достаточной влажности, питательных веществах и правильной агротехнике. Низкие значения NDVI могут указывать на деградацию почв, засоление, эрозию или нехватку влаги. Регулярный анализ снимков позволяет отслеживать динамику изменений плодородия и принимать меры для восстановления почвенного покрова.

Чтобы понять состояние здоровья растения, надо вычислить отношение между разностью интенсивностей отраженного света в красном (Red) и инфракрасном диапазоне (Nir) и их суммой. Это и есть NDVI.

$$NDVI = \text{Index}(NIR, RED) = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Индекс NDVI в случае растений – это всегда положительные значения от 0,2 до 1. От 0,2 до 0,4 соответствуют территории с разреженной растительностью; показатель для умеренной растительности – от 0,4 до 0,6. Все цифры выше 0,6 указывают на максимальную густоту зеленых листьев. [2]

Рисунок 3 – Индекс NDVI

Современные программные средства и геоинформационные системы (ГИС) позволяют проводить автоматизированный анализ растительности на основе данных

NDVI. Такие системы автоматически обрабатывают спутниковые изображения, выделяя участки с различной степенью развития растений. Применение алгоритмов машинного обучения и нейросетей делает возможным распознавание типов культур, определение их состояния и прогнозирование урожайности. Это значительно ускоряет процесс анализа и снижает влияние человеческого фактора при интерпретации данных. [5]

Рисунок 4 - Общая площадь земель, покрытых растительностью и без растительности территории 07 октября 2025 года

Результаты анализа NDVI используются для классификации земельных угодий по типам использования и состоянию растительного покрова. На основе диапазонов значений индекса можно выделять пашни, пастбища, залежи, лесные участки и деградированные земли. Такая классификация применяется при инвентаризации сельскохозяйственных территорий, обновлении кадастровых данных и мониторинге землепользования. Визуализация данных NDVI в виде карт позволяет наглядно оценивать распределение продуктивных и проблемных зон, что способствует более эффективному управлению земельными ресурсами.

При проведении инвентаризации сельскохозяйственных земель с использованием данных дистанционного зондирования необходимо соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.

Во время полевых работ специалисты должны использовать защитную одежду, средства индивидуальной безопасности и связи, учитывать погодные условия и соблюдать экологические нормы. В офисных условиях важно правильно организовать рабочее место, соблюдать нормы освещения, электробезопасности и правила работы с компьютерной техникой.

При применении дронов и другой техники необходимо придерживаться правил эксплуатации и действующего законодательства. Соблюдение этих мер обеспечивает безопасность работников и повышает эффективность выполняемых работ. [6]

Вывод. В исследовании обсуждается использование космических снимков для инвентаризации сельскохозяйственных земель. Применение данных дистанционного зондирования, в частности индекса NDVI, позволяет получить точные оценки состояния посевов и почв. Эти технологии значительно упрощают и ускоряют процесс инвентаризации, что делает его более современным и надежным. Это особенно важно для эффективного управления сельским хозяйством и рационального использования

земельных ресурсов. Таким образом, внедрение космических технологий в агрономию способствует улучшению мониторинга и контроля за состоянием сельскохозяйственных угодий, что в свою очередь поддерживает устойчивое развитие агросектора.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. ГИС технологии в почвоведении. — Учебно-методический материал (NamDU), 2024.
2. Ю.А.Романюк, Д.Б.Халилов Учебник «Дистанционное зондирование Земли» / – Ташкент: ТАСУ – 2024.
3. Романюк Ю. А. Применение данных космических съемок для ведения мониторинга водохранилищ в Республики Узбекистан //Теория и практика современной науки. – 2024. – №. 12 (114). – С. 125-131.
4. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений. — Учебное пособие. ТИИАМе / Техносфера, 2010.
5. Мониторинг сельскохозяйственных земель республики Узбекистан на основе новых технологий — статья в журнале «Агро Процессинг».
6. Нормативные акты Узбекистана, регулирующие мониторинг, землеустройство и кадастр сельскохозяйственных земель.